

乌汉基本颜色词的隐喻认知研究

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161701>

刘丽琨

教师，新疆昌吉学院

460518128@qq.com

摘要：颜色隐喻认知是人类认知世界的一个重要认知工具。本文对乌兹别克语和汉语基本颜色词的隐喻认知进行了对比研究。从乌兹别克语和汉语基本颜色词的隐喻认知与语言文化的关系，及其异同点等方面进行了对比，旨在加深对基本颜色词隐喻认知的理解。

关键词：乌兹别克语、汉语、基本颜色词、隐喻、认知

著名语言学家陈望道在《修辞学发凡》中对隐喻的定义是：“思想的对象同另外的事物有了类似点，说话和写文章时就用那另外的事物来比拟这思想的对象，名叫譬喻。”“隐喻是比明喻更进一步的譬喻。”“明喻的形式是‘甲如同乙’，隐喻的形式是‘甲就是乙’。明喻在形式只是相类的关系，隐喻在形式上却是相合的关系。”^[1]因此，过去人们认为隐喻只是一种修辞现象。而美国认知语言学家莱考夫和约翰逊认为，隐喻不仅仅是一种修辞手段，更是一种人们普遍使用的认知手段和思维方法。他们对隐喻的定义是：“隐喻的实质就是通过另一类事物来理解和经历某一类事物。”^[2]隐喻是由源域(source domain)到目标域(target domain)之间的投射(mapping)产生的，这意味着用一个范畴的认知域去构建解释另一个范畴。在隐喻结构中，两种通常看来毫无联系的事物被相提并论，是因为人类在认知领域对他们产生了相似的联想，因而利用对两种事物感知的交融来解释、评价和表达他们对客观现实的真实感受和感情。当我们用颜色的基本范畴去表达和解释其他认知域的范畴时，便形成了颜色的隐喻认知。语义冲突和心理相似性是颜色隐喻构成的两个基本条件。当我们用颜色来修饰其它原本没有颜色的事物时，就产生了语义上的冲突。心理的相似性是指由颜色引起的心理意象和颜色所修饰的事物产生的心理意象的相似度。颜色隐喻使得我们对于事物的认知更加鲜明而生动。例如，在汉语中，提起“红色”，我们往往会自然而然地联想到喜庆的事物，内心会产生幸福或快乐的情感。当我们用红色这一基本范畴来描述与解释一些本没有颜色的、令人愉

[1] 陈望道·修辞学发凡·上海教育出版社·2001:73-78.

[2] Lakoff, G. & M. Johnson. Metaphors We live By. The University of Chicago Press. 1980.5

悦的事物时，便形成了颜色的隐喻认知。比如“红人”这个词，我们知道“人”是没有颜色的（这里不是指肤色）。在这里通过源域“红色”到目标域“受宠爱或走运的人”的投射，从而形成了“红人”这样一个隐喻，使得我们对这是一个什么样的人有了更加鲜明生动的感知。用“红色”去描述本没有颜色的“人”，就形成了语义冲突，而心理的相似性是指两者都有快乐、受欢迎的心理意象。隐喻认知与文化模型密切相关。各民族的文化背景、历史背景及所处的自然环境不同，反映在各语言中的颜色隐喻也就不尽相同。本文试图对乌兹别克语和汉语中基本颜色词产生的隐喻认知进行对比，以期发现两者的异同点。

1. 黑色 (qora)

一说到黑色(qora)，我们自然会想到黑夜，而黑夜使我们感到神秘和恐惧。在乌汉两种语言文化中，都用黑色这一基本范畴来描述或解释一些神秘、非法的制度或阴险、邪恶的事物，从而使人们这些事物有更加深刻的感知。乌兹别克语和汉语中都有由“qora (黑色)”形成的隐喻认知。例如：

qora (黑的) bozor (市场) —— 黑市

qora (黑的) ro ‘yxat (清单) —— 黑名单

qora (黑的) yurak (心脏) —— 黑心肠

qora (黑的) niyatlar (意图) —— 坏心肠

qora (黑的) xat (信件) —— 不好的消息

qora (黑的) ish (工作) —— 粗活、累活

但由于乌汉语言文化的不同，由“黑色”所修饰的词语形成的隐喻也有所不同。汉语中有而乌语中没有的例子也不少。这类词语的产生通常具有一定的历史文化背景，需要专门去学习和了解其后的相关知识。对于学习汉语的外国留学生来说有一定的难度。如：

黑马—— 比喻竞赛或竞选中的意外获胜者。

黑户—— 指户籍上没有登记在册的人。

黑社会—— 泛指采取恐怖、敲诈勒索或其它手段进行犯罪的一群人。

黑哨—— 指足球比赛中裁判的不公正行为。

黑牡丹、黑玫瑰、黑珍珠—— 指的是皮肤偏黑但是漂亮而有魅力的女性。

乌兹别克语中有而汉语中没有的：

在乌兹别克语里“qora(黑色)”可引申出“高大、神圣、广阔、纯净”等多种含义,在这些意义上乌语和汉语是不对应的。例如：qora qum——广阔的沙漠。在一般人的思维概念中“qora (黑色)”还含有“普通、平凡、贫穷、简陋”等

比喻义位。如：qora xalq——普通民众（多指没有受过教育的人）。此外，在宗教社会生活中含有“晦气、诬陷、不幸”等比喻义位。如：baxti qora (odam)——不幸的（人）。值得注意的是，黑色还可以是权力和权威的象征，特别是当与白色对比使用时。例如：oq bilan qorani ajrata olmaydi——分辨不出好坏/对错。

2. 白色 (oq)

白色和白雪、白云、白玉同色，往往给人以纯洁、纯净、素雅、明亮的感觉。乌汉语言文化中皆有一些“白色”构成的不同隐喻。例如：

oq (白的) she ‘r (诗歌) —— 无韵诗

oq (白的) qog ‘oz (纸) —— 白皮书

oq (白的) suv (水) —— 纯净的水

oq (白的) ariq (沟渠) —— 清澈的水渠

oq (白的) yo ‘l (路) bo ‘lsin —— 一路平安

也有一些汉语中由“白色”构成的隐喻而乌语中没有的，这些词语含有“徒然、轻视、无价值”等贬义。如：

白丁——指的是没有功名的人。

白眼——指轻视或瞧不起别人。

白吃白喝——指不付出劳动而免费获得。

白面书生——指年纪轻见识浅，缺乏实际锻炼的读书人。

乌兹别克语中“oq (白色)”在日常生活中的含有“善良、真诚、忠诚、精细”等比喻义位。这是因为奶制品是乌兹别克族重要的食物之一，他们对乳汁的颜色——白色情有独钟。渐渐地，白色变成了“善良、真诚”的象征。比如：oq ko ‘ngil odam——表示心地善良的人。在乌兹别克人的观念中 oq (白色)还含有“诅咒、拒绝”的比喻义位。如：oq qilmoq——诅咒（儿子或女儿）、oq padar——被父亲诅咒的等，这类用法所占比例比较少。

3. 红色 (qizil)

“血液”是被看作相同普遍原型的颜色词，它构成了“红色”的概念。在不同的语言文化中，红色常带有自己的文化特征意义和隐喻色彩，因其蕴含丰富且深远的文化根源而受不少民族青睐。在汉语里，红色可以构成象征婚姻、幸福、血液、女性等的词语。中国人尤其喜爱红色，有不少隐喻的几乎是属于汉文化所特有的。例如：

红榜——光荣榜。

红娘——代指帮助别人促成美满姻缘的热心人。

开门红——用来比喻有一个好的开始。

红颜、红妆、红粉等——都用来指代容貌姣好的女子。

有趣的是，在汉语中，人们常戏称因嫉妒别人而眼睛颜色发红的人为“得了红眼病”。同样的意思在乌兹别克语中却与绿色和黑色有关。

此外，在乌兹别克文化中“qizil (红色)”带有“欺诈、诡计、残忍、发怒”等比喻义位。例如：

qizil (红的) ko‘zlar (眼睛) ——骗子

qizil (红的) lablar (嘴唇) ——多嘴多舌

qizil (红的) qon (血液) odam(人) ——容易发怒的人

4. 蓝色 (ko‘k)

一说到“蓝色”很容易使人想起“蓝天”。蓝色与绿色、白色一样都是冷色调，汉语中用“蓝色”构成的隐喻比较少。“蓝”在汉语和乌兹别克语中，大多数都是表达颜色的本义，因此绝大多数时候，语义都是一一对应的。如：蓝色的衬衣 (ko‘k ko‘ylak)、蓝色的眼睛 (ko‘k ko‘z)、蓝色的天空 (ko‘k osmon)等。

值得一提的是，在乌兹别克语中，很多时候也用“ko‘k”表示绿色、青色、

(蔬菜的) 叶子或缨子、灰黄或灰白色等意义。例如：ko‘k choy——绿茶、osh ko‘k——食用草、ko‘k ot——灰色的马等。“ko‘k”还常被用于喻指“孝服”和“美元”。如：ko‘k kiymoq——穿孝服，这主要和人们参加葬礼时所穿衣服的颜色有关；又如：Bir pachka ko‘ki bilan qo‘lga tushibdi. (他带着一包美元被抓了。)

5. 绿色 (yashil)

“绿色”的典型色源体为绿树、绿草，以其鲜明的色彩而被大多数民族喜爱和使用，因而含有“青春、活力、畅通无阻”等隐喻义。此外，汉语中还含有一些特殊意义的隐喻用法。比如：“猥亵、淫秽、环保、无污染、健康的”等。

绿帽子——称男人妻子有外遇为戴绿帽子

绿色食品——指安全、营养、无公害的健康食品

开绿灯——指给予别人方便、不设关卡的意思

这些用法在乌兹别克语中是没有的。

6. 黄色 (sariq)

汉民族崇尚黄色，是因为其代表东西南北中央的正色，是黄皮肤民族的象征。

中华民族被称作“炎黄子孙”，中国人的母亲河被称作“黄河”，足可见黄色在人们心中的重要地位。因此，汉语中有不少用黄色组成的隐喻，比如：

黄道吉日——指利于办事的好日子。

黄花闺女——喻指处女。

黄毛丫头——年幼而丑的女孩子。

黄泉——地下的泉水，喻指人死后埋葬的地方。

在汉语中喻指腐化堕落、色情淫秽的“黄色报刊”。在乌兹别克语中也有类似的使用法，不过所指有一定的区别。乌语中的“sariq matbuot”指的是狭隘、肤浅、低质的报刊，旨在报道可耻的丑闻事件。此外，“sariq”在乌兹别克语中还具有“少量的、微不足道的”的隐喻义。如：sariq chaqa，表示极少的钱。

小结

人类对颜色的认知是逐步发展起来的，这既与人的生理机制有关，更与语言文化的演变密切相关。据说，古代人的颜色识别力较现代人差，这恐怕主要是因为颜色符号或颜色词语不发达所致，人们描写颜色只是根据实物或把实物当做颜色的象征。后来人们逐步用明喻表达对颜色的认识，用“它看上去像X”这样的结构描述，然后发展到使用抽象的颜色词，最后到使用颜色词进行隐喻化认知。因此，人类对颜色的认识可以分为四个阶段，以物代色——以物比色——抽象化或符号化——隐喻化。运用颜色词进行隐喻认知，可以使我们对一些事物的认知更加真实、鲜明而生动。

本文通过对乌兹别克语和汉语语言文化中基本颜色的隐喻认知对比，以期加深对人类颜色隐喻认知的理解，也希望对外语教学和对外汉语教学有所帮助。本文仅限于对乌语和汉语中基本颜色词的隐喻认知作了一些对比。此外，对其他颜色进行隐喻认知对比也值得我们做下一步的研究。

参考文献

- 1.陈望道，修辞学发凡，上海教育出版社，2001.
- 2.束定芳，隐喻学研究，上海外语教育出版社，2000.
- 3.赵艳芳，认知语言学概论，上海外语教育出版社，2001.
- 4.钟守满，颜色词的语义认知和语义结构，外语教学，2001(4).
- 5.Lakoff,G. & M.Johnson. Metaphors We live By. The University of Chicago Press. 1980.5